

UDK 911

AZƏRBAYCANIN GEOSİYASI MÖVQEYİNİN NƏQLİYYAT İNFRASTRUKTURUNDA ROLU

CƏFƏROVA GÜLNARƏ CÜMŞÜD QIZI

Bakı Dövlət Universiteti
c.ü.f.d., dosent

ƏHMƏDOVA İRADƏ İSGƏNDƏR QIZI

Bakı Dövlət Universiteti
c.ü.f.d.dosent

Annotation: Azerbaijan's geostrategic position in the Caucasus region, its access to the Caspian Sea, and its location between East and West, North and South have positively influenced the development of the country's transport infrastructure. This position enables Azerbaijan to play a leading role in international transport and logistics corridors. Acting as a transportation bridge between Central Asia and Europe, Azerbaijan contributes to the strengthening of transport connections between countries.

Keywords: transport, logistics, infrastructure, economic relations, integration, gas pipelines, transport corridors

Annotasiya: Azərbaycan Qafqaz regionunda geostrateji mövqeyi, Xəzər dənizinə çıxışı və Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında yerləşməsi ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına müsbət təsir etmişdir. Bu mövqe ölkənin beynəlxalq nəqliyyat və logistika dəhlizlərində aparıcı rol oynamasına şərait yaradır. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və Avropa arasında nəqliyyat körpüsü kimi çıxış etməsi ölkələr arasında nəqliyyat əlaqələrini gücləndirir.

Açar sözlər: nəqliyyat, logistika, infrastruktur, iqtisadi əlaqələr, inteqrasiya, qaz kəmərləri, nəqliyyat dəhlizləri

Azərbaycan Respublikası iki qitənin kəsişməsində, qərblə şərqin mərkəzində yerləşmişdir. Müasir dövrdə Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi regionda öz əhəmiyyətini getdikcə artırır. Qərb və Şərq mədəniyyətini özündə birləşdirən Azərbaycan regionda ölkələr arasında körpü rolunu oynayır. Bu da onun strateji əhəmiyyətini artırır. Hazırda Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və Avropa arasında nəqliyyat körpüsü kimi çıxış etməsi ölkələr arasında inteqrasiyanı gücləndirir.

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində dünya ölkələri arasında gedən inteqrasiya prosesinin inkişafında müxtəlif iqtisadi amillərlə yanaşı, nəqliyyat amili də mühüm rol oynayır. Nəqliyyat dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafında “onurğa” sütunu rolunu oynayır. Nəqliyyat iqtisadiyyatın maddi bazasının vacib və zəruri elementlərindən biridir. Nəqliyyat ölkənin iqtisadi-təsərrüfat həyatında mühüm amil kimi əhəmiyyətli rol oynayır.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dünya ölkələri arasında gedən inteqrasiya prosesinin inkişafında müxtəlif iqtisadi amillərlə yanaşı, nəqliyyat faktoru mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəqliyyat dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafında “onurğa” sütunu rolunu oynayır. Nəqliyyat iqtisadiyyatın maddi bazasının vacib və zəruri elementlərindən biridir. O, ölkənin iqtisadi-təsərrüfat həyatında mühüm amil kimi əhəmiyyətli rol oynayır.

Orta Dəhliz və ya Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Çin, Mərkəzi Asiya, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə və Avropanı birləşdirir. Orta dəhliz Çindən Avropaya yük tranziti üçün ən əlverişli marşrutlardan biridir. Bu marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya gedir. Son illər Azərbaycan Orta Dəhlizinin inkişafına böyük sərmayə qoyub. Bura Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ələt Azad İqtisadi Zonası, hava limanının tikintisi və s. daxildir. Bu dəhlizdən istifadənin əsas səbəblərindən biri Rusiya ərazisindən keçən Trans-Sibir dəmir yoludur. Bundan əlavə, Orta Dəhliz

üzrə nəqliyyat dəniz yolları ilə müqayisədə xeyli sürətlidir. Məsələn, Çindən Avropaya yüklərin dəniz yolu ilə daşınması 45-60 gün çəkir, Orta Dəhlizlə bu müddət 20-25 günə endirilir. 2017-ci il oktyabrın 30-da istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Orta Dəhlizinin bir hissəsidir və eyni zamanda Şərqlə Qərb (İpək Yolunun bir hissəsi) arasında nəqliyyat əlaqəsini təmin edir.

Son iyirmi ildə Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunda bir çox layihələr işlənmişdir. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və nəqliyyat potensialı imkan verir ki, Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirsin. Bu baxımdan Avropa – Qafqaz – Asiya nəqliyyat dəhlizi – TRACEKA Proqramı Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətində və nəqliyyat strategiyasında xüsusi yer tutur. “Böyük İpək Yolu”-nın çəkilməsi, Qafqaz-Avropa və Asiya beynəlxalq avtomobil magistrallarının istismara verilməsi dünyanın siyasi xəritəsinin xeyli dəyişilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, Şərqlə və Qərb nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə birləşməsi dünyada inteqrasiyaya, nəqliyyat, sosial-iqtisadi və humanitar münasibətlərin böyük inkişafına böyük təkan verir. TRACEKA Proqramının əsas məqsədi üzv ölkələr arasında məhsul daşımalarının, tranzit imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də ticarət və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsidir. Bu proqramın təşəbbüskarlarından biri olan Ümummilli lider Heydər Əliyevin onun reallaşmasında və beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanmasında mühüm rolu xüsusi diqqət çəkir [8].

1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda keçirilən və 13 ölkənin nümayəndələrinin iştirak etdiyi Beynəlxalq TRACECA Konfransı çərçivəsində “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında saziş imzalanmışdır. TRACECA Proqramı yalnız nəqliyyatın inkişafına deyil, həmçinin regionda sabitliyin təmin edilməsinə, ölkələrarası əməkdaşlığa və iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənməsinə təsir göstərən qlobal layihədir.

TRACECA proqramının həyata keçirilməsi Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun və logistika imkanlarının inkişafına da çox böyük təsir göstərmişdir. Belə ki, bu istiqamətdə aparılan siyasət Azərbaycanı Avrasiya məkanında dayanıqlı və səmərəli nəqliyyat qovşağına çevirmişdir.

Ölkəmizdə son illər nəqliyyat-logistika sisteminin inkişafına böyük investisiyalar qoyularaq mühüm layihələr icar edilmişdir. Müasir tələblərə uyğun dəmir və magistral yollar istifadəyə verilir, yeni tankerlər, bərələr və yük gəmiləri nəqliyyat sistemində getdikcə artır.

Şərqlə-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması müasir nəqliyyat və logistika infrastrukturunun yaradılmasına şərait yaratmışdır. 2000-ci il 12 sentyabr tarixində Sankt-Peterburqda Rusiya, İran və Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası Saziş əsasında “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin təməli qoyulmuşdur. Ümumilikdə 13 ölkə sözügedən Sazişi ratifikasiya etmişdir (Azərbaycan Respublikası, Belarus Respublikası, Bolqarıstan Respublikası, Ermənistan Respublikası, Hindistan, İran İslam Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası, Oman Sultanlığı, Rusiya Federasiyası, Tacikistan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Ukrayna).

2005-ci ildə Azərbaycan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşulmuşdur. Bu dəhliz Hindistandan və İran Körfəzi regionundan yüklərin Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinaviya ölkələrinə çatdırılmasını təmin edir. Bu dəhliz yüklərin daşınmasına sərf olunan zamanı 2-3 dəfə azdır. Yüklərin dəniz yolu ilə daşınması İran körfəzi və Hind Okeanı, Süveyş kanalı, Aralıq Dənizi, Baltik Dənizindən keçərək Avropaya çatdırılması 45-60 günə başa gəlsə, Şimal-Cənub dəhlizi ilə Azərbaycan üzərindən daşınmalar 20-25 gün təşkil edir. Təbii ki, bu da daşınma xərclərini milyonlarla manat qənaət edərək məhsulun üzərində nəqliyyat xərclərini azaltmağa imkan verir [7].

Qərbi Avropanı Asiya ilə birləşdirən “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmaların artırılması, dəhliz boyunca infrastruktur xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, sərhəd-keçid proseslərinin sadələşdirilməsi və s. nəqliyyat-tranzit əlaqələrinin uzunmüddətli perspektivə malik olmasına şərait yaradır. Bu nəqliyyat dəhlizindən istifadə nəticəsində yükdaşınmaların həcmi xeyli artmışdır..

Ölkəmizin qoşulduğu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə isə ümumilikdə 2023-cü ildə 32,8 milyon ton yük daşınıb ki, bunun da 28,3 faizi Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin payına düşür. O cümlədən, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə yük dövriyyəsi 12873,6 milyon ton/km təşkil edib ki, bunun da 19,4 faizi Şimal-Cənub layihəsinə aiddir. 2024-cü ildə isə Şimal-Cənub dəhlizi ilə

Azərbaycan ərazisindən 814 min ton tranzit yük daşınıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 28 faiz çoxdur [5].

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 2017-ci il oktyabrın 30-da istifadəyə verilmişdir. Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsini təmin etməklə, qədim İpək Yolunun polad magistrallar üzərində bərpasıdır. Ümumi uzunluğu təxminən 850 kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 504 kilometrlik hissəsi Azərbaycanın ərazisinə düşür. Dəmir yolu xəttinin 263 kilometri Gürcüstan, 79 kilometri isə Türkiyə ərazisindən keçir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Çindən Avropaya yüklərin çatdırılması müddətini dəniz daşımlarına nisbətən iki dəfədən çox azaldır. Bu layihənin tarixi İpək Yolu üzərində qurulması region ölkələri üçün mühüm xüsusiyyət daşıyır. Mərkəzi Asiya ölkələrinin — Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistanın, həmçinin Əfqanıstanın Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdırır, onların ticarət əlaqələrinin, iqtisadiyyatlarının inkişafında, integrasiyasında mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi Azərbaycan Gürcüstan ərazisindən keçməklə Türkiyə ilə birbaşa dəmir yolu əlaqəsini yaradarq, iki dövlət arasında münasibətləri daha da möhkəmləndirməyə xidmət edir. Gələcəkdə Qarsdan Naxçıvana ayrıca dəmir yolu xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur.

Cənub Qaz Dəhlizi Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) genişləndirərək, Türkiyədə TANAP qaz kəmərinin tikintisini və Avropada TAP qaz kəmərinin çəkilməsi üzrə layihədir. Bu layihədə hasil ediləcək təbii qaz Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya ərazisindən və Adriatik dənizinin dibindən keçməklə İtaliyaya qədər 3500 kilometrədən artıq uzanan boru kəmərləri vasitəsilə çatdırılacaq. TANAP (Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri) Trans-Anadolu qaz kəməri Azərbaycan qazını (Şahdəniz-2 yatağı) Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırır, 2018-ci ildə açılmış Cənub Qaz Dəhlizinin (1850 km) bir hissəsidir. Onun şərq hissəsi Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, qərb hissəsi isə TAP (TAP Trans Adriatic Pipeline). Trans-Adriatik Boru Kəməri Albaniya, Yunanıstan ərazisindən, Adriatik dənizinin altından və İtaliyaya keçir.

"Cənub Qaz Dəhlizi"nin (CQD) məqsədi "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağının istismarının 2-ci mərhələsini həyata keçirmək, bu zaman hasil ediləcək təbii qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri, Trans-Anadolu Boru Kəməri və Trans-Adriatik Boru Kəməri vasitəsilə ilkin olaraq Türkiyəyə və Cənubi Avropaya ixracını təmin etməkdir.

2024-cü ildə nəqliyyat dəhlizlərində daşınmış yüklərin həcmi 33258,0 min ton, yük dövriyyəsi isə 13198,3 milyon ton-km olmuş, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,4 faiz və 2,5 faiz artım müşahidə olunmuşdur. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi 16982,4 min ton, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi ilə 8322,3 min ton, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə 9896,5 min ton, Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə 5984,9 min ton, Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi isə 394,2 min ton təşkil etmişdir. Yüklərin 15277,6 min tonu və ya 46,0 faizi dəmir yolu nəqliyyatı, 10090,0 min tonu və ya 30,3 faizi avtomobil nəqliyyatı, 7890,4 min tonu və ya 23,7 faizi dəniz nəqliyyatı ilə daşınmışdır. Nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə daşınmış yüklərin 56,6 faizini və ya 18840,1 min tonunu tranzit yüklər təşkil etmişdir [4].

Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi onun nəqliyyat və logistika sahəsində strateji mərkəzə çevrilməsinə imkan yaratmışdır. Ölkənin regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində fəal iştirakı, inkişaf etmiş infrastruktur layihələri və sabit siyasi-iqtisadi mühit Azərbaycanın bu sahədəki rolunu ildən-ilə daha da artırır. Gələcəkdə də bu mövqeyi qorumaq və gücləndirmək üçün nəqliyyat sahəsində islahatlar və beynəlxalq əməkdaşlıqlar ölkənin iqtisadiyyatında və xarici iqtisadi əlaqələrində əhəmiyyətli yer tutacaqdır.

ƏDƏBİYYAT:

1. Bayramov Ə.İ. Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika. Bakı. 1997
2. Vəliyev D. Ə. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın beynəlxalq bazarlara inteqrasiyası: təmayillər , problemlər, perspektivlər. Bakı, 2005
3. Vəliyev D. Ə. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, 2008
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
5. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi haqqında saziş tranzit xidmətlərindən büdcəyə daxilolmaları artıracaq | E-reforms.gov.az
6. <https://freight.ady.az/az/beynelxalq-dehlizler/simal-cenub-neqliyyat-dehlizi>
7. Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi — Vikipediya
8. <https://xalqqazeti.az/az/iqtisadiyyat/226242-traceca-avropani-asiya-ile-qovusduran>